

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 1**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

TITULO DEL TRABAJO DE FIN DE RESIDENCIA (TFR)

Factores predictivos de reingreso en pacientes con psicosis y trastorno bipolar en una Unidad de Hospitalización Breve (UHB) de psiquiatría: papel de la adherencia y los antipsicóticos inyectables de larga duración

AUTOR PRINCIPAL

Nombre y apellidos:

Zaida Gutiérrez Hervás ¹

Nombre de la especialidad que termina:

Psiquiatría

Unidad Docente/Unidad Docente Multiprofesional:

Unidad docente Multidisciplinar de Salud Mental

AUTORES COLABORADORES

Nombre y apellidos:

Jose María Pelayo- Terán^{1,2,3,4,5}

Sara Vega García¹

Elena Martín Gil¹

Michael C. Osorio Hualpa¹

TUTORES DEL TRABAJO

Nombre y apellidos:

Jose María Pelayo- Terán^{1,2,3,4}

FILIACIÓN

1: Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental del Bierzo. Servicio de Psiquiatría y Salud Mental. Hospital El Bierzo. Gerencia de Asistencia del Bierzo (GASBI). Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (SACYL).

2: ORCID: 0000-0001-9711-2874. Web of Science ResearcherID: GXG-0069-2022. Scopus Author ID: 15136930400

3: Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Departamento de Ciencias Biomédicas. Universidad de León.

4: Grupo CB07/09/2001 del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud mental (CIBERSAM)

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 2**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

5: Representante de todos los servicios comunes o plataformas de apoyo a la investigación (Comité Científico Interno). IP Grupo GIPSBI. Instituto de Investigación Biosanitaria de León (IBIOLEÓN)

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

RESUMEN

El reingreso hospitalario en pacientes con trastornos mentales graves constituye un indicador relevante de evolución clínica y continuidad asistencial. El objetivo de este estudio fue analizar los factores clínicos, asistenciales y terapéuticos asociados al riesgo de reingreso psiquiátrico a dos años en pacientes con psicosis o trastorno bipolar ingresados en una Unidad de Hospitalización Breve. Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo que incluyó 664 pacientes, con seguimiento longitudinal desde el alta del ingreso índice. Durante el periodo de seguimiento, el 42,2 % de los pacientes presentó al menos un reingreso.

El análisis multivariante identificó como predictores independientes de reingreso la menor edad (HR = 0,990; $p = 0,010$), la historia de ingresos previos (HR = 1,796; $p < 0,001$) y el uso de eutimizantes al alta (HR = 1,444; $p = 0,002$). La adherencia a los servicios de salud mental mostró una asociación global significativa ($p = 0,001$). Asimismo, se observó una interacción significativa entre el uso de antipsicóticos inyectables de larga duración y la adherencia parcial (HR = 1,924; $p < 0,001$), evidenciando un efecto modulador del tratamiento.

En los análisis de supervivencia, los antipsicóticos inyectables prolongaron el tiempo libre de reingreso en pacientes con adherencia parcial (574 vs. 185 días; $p = 0,030$), sin beneficios claros en otros grupos. Estos resultados destacan el carácter multifactorial del reingreso y el papel central de la continuidad asistencial. La adherencia emerge como un factor clave y potencialmente modificable, mientras que el uso selectivo de antipsicóticos inyectables podría optimizar resultados clínicos en pacientes con vinculación asistencial intermedia.

PALABRAS CLAVE

Rehospitalización, continuidad asistencial, adherencia terapéutica, antipsicóticos depot, supervivencia clínica

ABSTRACT

Hospital readmission in patients with severe mental disorders is a key indicator of clinical course and continuity of care. This study aimed to identify clinical, care-related, and treatment-associated factors linked to the risk of psychiatric readmission over a two-year period in patients with psychotic disorders or bipolar disorder admitted to an acute psychiatric unit. A retrospective cohort study was conducted including 664 patients, followed longitudinally from discharge. During follow-up, 42.2% experienced at least one readmission.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 3**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

Multivariate analysis revealed that younger age (HR = 0.990; $p = 0.010$), previous hospital admissions (HR = 1.796; $p < 0.001$), and mood stabilizer prescription at discharge (HR = 1.444; $p = 0.002$) were independently associated with increased readmission risk. Adherence to mental health services showed a significant global association ($p = 0.001$). A significant interaction was also found between long-acting injectable antipsychotics and partial adherence (HR = 1.924; $p < 0.001$), indicating a moderating effect of treatment.

Survival analysis showed that long-acting injectables significantly increased time to readmission in partially adherent patients (574 vs. 185 days; $p = 0.030$), with no clear benefit in other groups. These findings underline the multifactorial nature of psychiatric readmission and highlight continuity of care as a central element. Adherence appears as a key modifiable factor, while targeted use of long-acting treatments may improve outcomes in patients with intermediate engagement.

KEYWORDS

Readmission, continuity of care, treatment adherence, depot antipsychotics, survival analysis

1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN, INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN.

1.1 Introducción y pregunta de investigación.

Los trastornos psicóticos y el trastorno bipolar se caracterizan por un curso clínico recurrente y una elevada utilización de recursos asistenciales, especialmente en forma de hospitalizaciones repetidas y reingresos, que constituyen un problema relevante en las Unidades de Hospitalización Breve (UHB) (1) (2). La evidencia disponible sugiere que el reingreso no depende exclusivamente de la gravedad clínica del episodio índice, sino que está condicionado por factores asistenciales potencialmente modificables, como la adherencia al tratamiento y la continuidad del seguimiento tras el alta (3). En este contexto, los antipsicóticos inyectables de larga duración se han asociado a una reducción del riesgo de recaídas y rehospitalizaciones en determinados perfiles clínicos (4), si bien su impacto en contextos asistenciales reales no es homogéneo y puede depender del grado de adherencia y de la trayectoria asistencial previa. Asimismo, los cambios organizativos derivados de la pandemia por COVID 19 han podido influir en la continuidad asistencial y en los patrones de reingreso, reforzando la necesidad de analizar estos factores de forma integrada en poblaciones clínicas reales.

Preguntas de investigación

1. ¿Qué factores clínicos, asistenciales y terapéuticos, incluyendo cambios contextuales recientes, se asocian al riesgo de reingreso a dos años en pacientes con psicosis o trastorno bipolar ingresados en una UHB?

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 4**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

2. ¿Cuál es el papel específico de la adherencia a los servicios de salud mental y del uso de antipsicóticos inyectables de larga duración en este riesgo?

1.2 Estado actual del tema.

El reingreso hospitalario ha sido ampliamente utilizado como resultado asistencial en los trastornos mentales graves, al reflejar no solo la gravedad clínica, sino también la continuidad asistencial y la calidad del seguimiento tras el alta. La evidencia disponible pone de manifiesto su carácter multifactorial y la limitada capacidad predictiva de la psicopatología aislada. Estudios longitudinales clásicos (5) no han encontrado un valor predictivo significativo de los síntomas positivos o negativos sobre la rehospitalización, mientras que variables relacionadas con la trayectoria asistencial previa, como el número de ingresos anteriores y la impresión clínica global, muestran una mayor capacidad pronóstica. Estos hallazgos sugieren que el reingreso refleja aspectos más amplios del curso y de la complejidad clínica del trastorno (3) (6) (7). Aunque gran parte de esta evidencia procede de estudios en esquizofrenia, trabajos realizados en muestras amplias de trastornos mentales graves indican que el trastorno bipolar, especialmente en su forma tipo I y con sintomatología psicótica, presenta patrones similares de reingreso y utilización de recursos hospitalarios.

En una línea similar, los estudios centrados en la rehospitalización temprana han subrayado la relevancia de factores clínicos y asistenciales en el periodo post-alta. Variables como la historia de hospitalizaciones previas, el consumo de sustancias y las dificultades en la adherencia y la continuidad asistencial se asocian a un mayor riesgo de reingreso precoz, reforzando el papel del reingreso como un indicador sensible de la calidad del seguimiento tras el alta hospitalario (8) (9) (10) En conjunto, estos trabajos coinciden en señalar que el riesgo de reingreso se relaciona más estrechamente con la trayectoria asistencial y la organización de los cuidados que con la expresión psicopatológica puntual del episodio índice.

Dentro de este marco, la literatura disponible ha analizado ampliamente el tratamiento antipsicótico como elemento central en el manejo de los trastornos psicóticos, particularmente en la prevención de recaídas y hospitalizaciones. El tratamiento de mantenimiento con antipsicóticos se ha asociado de forma consistente a una reducción del riesgo de recaída, una mayor tasa de remisión clínica y mejoras en el funcionamiento y la calidad de vida, si bien los resultados varían en función del diseño metodológico y de las características de las muestras estudiadas (11). En este contexto, la adherencia al tratamiento se ha identificado como uno de los factores más relevantes en la evolución clínica, observándose que la falta de adherencia se asocia a un incremento significativo del riesgo de recaída y rehospitalización tanto en primeros episodios como en trastornos psicóticos crónicos y en el trastorno bipolar. (6) (7)

No obstante, la adherencia constituye un fenómeno complejo y dinámico, cuya operacionalización ha sido heterogénea entre estudios, incluyendo desde medidas indirectas de cumplimiento farmacológico hasta indicadores de seguimiento ambulatorio. Entre los factores asociados a una peor adherencia se han descrito variables sociodemográficas, el

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 5**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

consumo de sustancias, menor insight, actitudes negativas hacia la medicación y dificultades de acceso o vinculación a los dispositivos de salud mental, lo que introduce una notable heterogeneidad y posibles factores de confusión en la interpretación de los resultados.

En este contexto, los antipsicóticos inyectables de larga duración se han desarrollado como una estrategia orientada a mejorar la adherencia y proporcionar una mayor estabilidad clínica. La evidencia disponible sugiere que su uso se ha asociado a una reducción del riesgo de recaídas y rehospitalizaciones en determinados perfiles clínicos, tanto en ensayos clínicos como en estudios observacionales (12) (13). Sin embargo, la magnitud de este efecto no es homogénea y puede verse influida por factores como la selección de pacientes, la gravedad clínica basal, la trayectoria asistencial previa y el grado de adherencia, lo que limita la extrapolación directa de los resultados a contextos asistenciales reales (4) (14). A pesar de ello, diversos estudios señalan que la utilización de AILD en la práctica clínica continúa siendo limitada, debido a barreras relacionadas con actitudes de pacientes y profesionales, preocupaciones sobre efectos secundarios y factores organizativos. (15)

Por último, factores contextuales recientes, como la pandemia por COVID-19, han introducido cambios relevantes en la organización y accesibilidad de los servicios de salud mental, con posibles repercusiones sobre la continuidad asistencial, el seguimiento post-alta y la adherencia al tratamiento. No obstante, la evidencia disponible es todavía limitada y heterogénea, y no permite establecer con claridad su impacto sobre el riesgo de reingreso a medio y largo plazo en pacientes con trastornos mentales graves. (16).

En conjunto, a pesar del amplio cuerpo de literatura existente, persisten importantes lagunas en el conocimiento cuando se analizan de forma integrada los factores clínicos, asistenciales y terapéuticos asociados al reingreso en contextos asistenciales reales. Son escasos los estudios realizados en Unidades de Hospitalización Breve que incluyan poblaciones mixtas de pacientes con psicosis y trastorno bipolar y que evalúen simultáneamente la trayectoria asistencial, el grado de adherencia a los servicios de salud mental y el uso de antipsicóticos inyectables de larga duración, así como la posible influencia de cambios organizativos recientes. Estas limitaciones justifican la necesidad de estudios observacionales en muestras clínicas reales orientados a comprender de forma más precisa los factores asociados al riesgo de reingreso.

1.3 Justificación.

El reingreso hospitalario constituye un resultado asistencial de especial relevancia en los trastornos mentales graves, al reflejar tanto la evolución clínica como la continuidad de cuidados tras el alta. A pesar del amplio conocimiento existente sobre los factores asociados al reingreso, persisten lagunas relevantes cuando se analizan de forma integrada variables potencialmente modificables, como la adherencia a los servicios de salud mental y el uso de antipsicóticos inyectables de larga duración, especialmente en contextos asistenciales reales como las Unidades de Hospitalización Breve.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 6**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

En este contexto, el presente Trabajo Fin de Residencia se justifica por la necesidad de aportar evidencia aplicable a la práctica clínica que permita mejorar la identificación de pacientes con mayor riesgo de reingreso, optimizar las estrategias terapéuticas y orientar intervenciones clínicas y organizativas dirigidas a reforzar la continuidad asistencial y reducir las recaídas, teniendo en cuenta además el posible impacto de los cambios organizativos asociados al periodo pandémico.

2. HIPÓTESIS.

2.1 Hipótesis Principal

En pacientes diagnosticados de psicosis o trastorno bipolar ingresados en una Unidad de Hospitalización Breve, el riesgo de reingreso psiquiátrico a dos años de seguimiento es mayor en aquellos con adherencia parcial o deficiente a los servicios de salud mental, y se ve modulado por la prescripción de antipsicóticos inyectables de larga duración al alta hospitalaria.

2.2 Hipótesis Secundarias

- La adherencia parcial o deficiente a los servicios de salud mental se asocia a un mayor riesgo de reingreso hospitalario durante el periodo de seguimiento, en comparación con una adecuada continuidad asistencial
- En pacientes con adherencia parcial o deficiente, la prescripción de antipsicóticos inyectables de larga duración al alta se asocia a un mayor tiempo hasta el reingreso hospitalario, en comparación con el tratamiento con antipsicóticos orales.
- En pacientes con buena adherencia a los servicios de salud mental, no se observan diferencias significativas en el riesgo de reingreso hospitalario en función del tipo de antipsicótico prescrito al alta.
- El periodo del ingreso índice (prepandemia, pandemia y postpandemia) se asocia a diferencias en el riesgo de reingreso hospitalario, reflejando posibles cambios en la organización y continuidad asistencial.
- Determinadas características clínicas y asistenciales, incluyendo antecedentes de hospitalización previa y determinadas categorías diagnósticas, se asocian a un mayor riesgo de reingreso hospitalario durante el periodo de seguimiento.

3. OBJETIVOS.

[C/ Médicos sin Fronteras, 7 - 24411 PONFERRADA \(León\) Teléfono 987 455 200](#)

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 7**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

3.1 Objetivos Generales

- Analizar los factores clínicos y asistenciales asociados al riesgo de reingreso psiquiátrico a dos años de seguimiento en pacientes con psicosis o trastorno bipolar ingresados en una Unidad de Hospitalización Breve.
- Evaluar el papel de la adherencia a los servicios de salud mental y del uso de antipsicóticos inyectables de larga duración en el riesgo de reingreso hospitalario, en un contexto asistencial real.

3.2 Objetivos Específicos

- Estimar la tasa de reingreso psiquiátrico a los dos años de seguimiento tras el alta del ingreso índice.
- Describir las características sociodemográficas, clínicas y asistenciales de la cohorte de pacientes con psicosis y trastorno bipolar ingresados en la Unidad de Hospitalización Breve.
- Analizar la asociación entre el grado de adherencia a los servicios de salud mental tras el alta y el tiempo hasta el primer reingreso psiquiátrico.
- Evaluar la asociación entre la prescripción de antipsicóticos inyectables de larga duración al alta hospitalaria y el riesgo de reingreso, en comparación con el tratamiento con antipsicóticos orales.
- Analizar la interacción entre el grado de adherencia a los servicios de salud mental y el uso de antipsicóticos inyectables de larga duración en relación con el riesgo de reingreso
- Comparar el riesgo de reingreso psiquiátrico según el periodo del ingreso índice (prepandemia, pandemia y postpandemia), como aproximación al impacto de cambios organizativos y asistenciales.
- Identificar subgrupos clínicos y asistenciales con mayor vulnerabilidad al reingreso hospitalario durante el periodo de seguimiento.

4. METODOLOGÍA.

4.1 Tipo de estudio

Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo, observacional y analítico, con un diseño de cohorte abierta, y un seguimiento longitudinal de hasta dos años, dirigido a analizar los factores asociados al riesgo de reingreso psiquiátrico tras un ingreso índice en la Unidad de Hospitalización Breve (UHB) de Psiquiatría del Hospital El Bierzo.

El estudio incluyó pacientes ingresados desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, permitiendo evaluar diferencias entre los periodos prepandemia, pandemia y postpandemia por COVID 19.

Los datos clínicos se obtuvieron a partir de la historia clínica electrónica JIMENA IV del Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL), utilizando información anonimizada correspondiente a variables sociodemográficas, clínicas, diagnósticas, terapéuticas y de seguimiento.

[C/ Médicos sin Fronteras, 7 - 24411 PONFERRADA \(León\) Teléfono 987 455 200](https://www.medicos.sinfronteras.org/)

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 8**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

El diseño del estudio y la presentación de los resultados se realizaron siguiendo las recomendaciones de la declaración STROBE para la comunicación de estudios observacionales.

4.2 Población y origen de la muestra

La población de referencia estuvo constituida por todos los pacientes ingresados en la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría del Hospital El Bierzo durante el periodo de estudio.

A partir de esta población general se definió una cohorte analítica específica formada por pacientes con diagnóstico de psicosis (CIE-10 F20–F29) o trastorno bipolar (CIE-10 F31) que recibieron tratamiento con al menos un antipsicótico durante el ingreso, constituyendo la muestra principal para el análisis de factores predictivos de reingreso.

En total, se analizaron 1503 ingresos en el análisis descriptivo global, y una submuestra de pacientes con psicosis y trastorno bipolar para los análisis inferenciales específicos relacionados con adherencia y tratamiento antipsicótico.

El seguimiento se realizó desde el alta del ingreso índice hasta la ocurrencia del primer reingreso psiquiátrico, fallecimiento, pérdida de seguimiento o finalización del periodo máximo de seguimiento de dos años.

4.3 Criterios de inclusión y exclusión

Los siguientes criterios se aplicaron a la cohorte analítica de pacientes seleccionada a partir de la población general de ingresos en la Unidad de Hospitalización Breve durante el periodo de estudio.

Criterios de inclusión:

- Pacientes ingresados en la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría del Hospital El Bierzo entre 2019 y 2022.
- Diagnóstico principal al alta de Psicosis (CIE-10 F20–F29), o Trastorno bipolar (CIE-10 F31).
- Tratamiento con al menos un antipsicótico durante el ingreso.
- Disponibilidad de información clínica suficiente en la historia clínica electrónica para el seguimiento.

Criterios de exclusión:

- Pacientes con diagnósticos distintos a psicosis o trastorno bipolar como diagnóstico principal.
- Ingresos exclusivamente administrativos o de corta estancia sin intervención clínica relevante.
- Pacientes sin seguimiento clínico disponible tras el alta (por traslado inmediato fuera del área sanitaria, registros incompletos o errores de identificación).

4.4 Aspectos Éticos y Legales

El estudio se llevó a cabo de acuerdo con los principios éticos de la Declaración de Helsinki y conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

El proyecto fue aprobado por la Gerencia del Hospital El Bierzo y autorizado por el Comité Ético de Investigación con Medicamentos de las Áreas de León y El Bierzo (CEIm), con referencia Ref. 2081.

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026

Nº de hojas: 27
Hoja nº: 9

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

Dada la naturaleza observacional y retrospectiva del estudio, basado exclusivamente en el análisis de datos clínicos previamente registrados, el CEIm eximió de la obtención de consentimiento informado individual.

Todos los datos utilizados fueron completamente anonimizados, sin posibilidad de identificación directa ni indirecta de los pacientes, y se emplearon exclusivamente con fines de investigación, sin repercusión alguna sobre la asistencia clínica habitual.

4.5 Variables e instrumentos

Variable dependiente principal:

Reingreso hospitalario: definido como cualquier nuevo ingreso en la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría tras el alta del ingreso índice, durante el periodo de seguimiento.

Variables independientes

Tabla 1. Variables independientes del estudio y su clasificación según tipo de variable

VARIABLES DEMOGRÁFICAS		
Edad	En años	variable continua
Sexo	Hombre/mujer	Cualitativa nominal dicotómica
VARIABLES CLÍNICAS Y ASISTENCIALES		
Antecedente de ingreso psiquiátrico previo	Sí/no	Cualitativa nominal dicotómica
Tipo de ingreso índice	Urgente, involuntario, programado.	Cualitativa nominal politómica
Estancia hospitalaria del ingreso índice	En días	Cuantitativa discreta
Periodo del ingreso índice	<ul style="list-style-type: none"> - Prepandemia (enero 2019- febrero 2020) - Pandemia (febrero 2020- diciembre 2021) - Postpandemia (enero 2022- diciembre 2022) 	Cualitativa ordinal
VARIABLES DIAGNÓSTICAS		
Criterios diagnósticos según CIE-10	Psicosis (CIE-10 F20–F29). Trastorno bipolar (CIE-10 F31).	Cualitativa nominal dicotómica
Presencia de comorbilidad psiquiátrica relevante	(trastornos de la personalidad, trastornos depresivos: si/no)	Cualitativa nominal dicotómica
VARIABLES RELACIONADAS CON CONSUMO DE SUSTANCIAS		
Tabaquismo	(sí/no)	Cualitativa nominal dicotómica

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026

Nº de hojas: 27
Hoja nº: 10

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

Consumo de sustancias psicoactivas distintas del tabaco	(sí/no)	Cualitativa nominal dicotómica
VARIABLES TERAPÉUTICAS		
Tratamiento psicofarmacológico al alta	<ul style="list-style-type: none"> - Antipsicóticos orales. (si/no) - Antipsicóticos inyectables de larga duración (AILD). (si/no) - Antidepresivo (si/no) - Eutimizantes. (si/no) - Benzodiacepinas. (si/no) 	Cualitativa nominal dicotómica
VARIABLES DE ADHERENCIA		
Adherencia a los servicios de salud mental tras el alta¹	<ul style="list-style-type: none"> - Buena: seguimiento regular en dispositivos comunitarios y asistencia a citas programadas (últimas 3 consultas). - Parcial: seguimiento irregular o discontinuo sin abandono completo (1-2 consultas previas). - Mala: ausencia de vinculación efectiva, abandono precoz del seguimiento o registros clínicos de desvinculación. 	Cualitativa ordinal

¹ Nota: **Adherencia a los servicios de salud mental tras el alta, categorizada como:** La adherencia se definió de forma retrospectiva a partir de los registros clínicos de asistencia, continuidad en la red de salud mental y anotaciones de abandono o pérdida de contacto tras el alta.

La definición de la adherencia se basó en registros clínicos asistenciales, lo que puede conllevar variabilidad interprofesional. Para minimizar este sesgo, se aplicaron criterios operativos homogéneos y categóricos basados en número de contactos documentados y registros explícitos de desvinculación.

4.6 Procedimiento

Se revisaron de forma sistemática las historias clínicas electrónicas de todos los pacientes ingresados en la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría del Hospital El Bierzo durante el periodo de estudio, con el objetivo de definir la población de referencia. A partir de esta población general, se identificó la cohorte analítica de pacientes con diagnóstico principal de psicosis o trastorno bipolar, aplicando los criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos.

Para cada paciente incluido en la cohorte analítica, se recopiló de manera retrospectiva la información correspondiente al ingreso índice y a las variables clínicas, asistenciales y terapéuticas de interés, así como los datos relativos al periodo de seguimiento posterior, utilizando la historia clínica electrónica como única fuente de información.

El seguimiento se inició en la fecha de alta hospitalaria del ingreso índice y finalizó en el momento de la ocurrencia del primer reingreso psiquiátrico en la Unidad de Hospitalización Breve, fallecimiento, pérdida de seguimiento o al alcanzar el periodo máximo de observación de dos años, lo que ocurriera antes.

Los datos recogidos se registraron de forma anonimizada en una base de datos estructurada específicamente para el estudio. Para evaluar el impacto del tratamiento antipsicótico, se realizó un

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

Nº de hojas: 27

Hoja nº: 11

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

subanálisis específico en la cohorte de pacientes con diagnóstico de psicosis o trastorno bipolar, analizando la interacción entre el grado de adherencia a los servicios de salud mental tras el alta y la prescripción de antipsicóticos inyectables de larga duración.

4.7 Métodos estadísticos

Los análisis estadísticos inferenciales se realizaron exclusivamente sobre la cohorte analítica de pacientes con diagnóstico de psicosis o trastorno bipolar. La población general de ingresos en la Unidad de Hospitalización Breve se utilizó únicamente como población de referencia para la selección de la muestra, sin incluirse en los análisis inferenciales.

Se llevó a cabo un análisis descriptivo inicial de la cohorte analítica, expresando las variables cualitativas como frecuencias absolutas y relativas. Las variables cuantitativas se describieron mediante medias y desviación estándar o, cuando fue apropiado, mediante mediana y rango intercuartílico, en función de la distribución de los datos.

En el análisis univariante, las comparaciones entre variables categóricas se realizaron mediante la prueba χ^2 , mientras que para las variables continuas se empleó la prueba t de Student o pruebas no paramétricas equivalentes cuando fue necesario.

El tiempo hasta el primer reingreso psiquiátrico se analizó utilizando métodos de análisis de supervivencia. Se estimaron curvas de supervivencia mediante el método de Kaplan–Meier y se compararon entre distintos grupos (diagnóstico, grado de adherencia, uso de antipsicóticos inyectables de larga duración y periodo de ingreso) mediante la prueba de log-rank.

Para identificar factores asociados de forma independiente al riesgo de reingreso se construyeron modelos de regresión de Cox, estimando hazard ratios (HR) con sus correspondientes intervalos de confianza al 95 %. En los modelos multivariantes se incluyeron variables clínicamente relevantes y aquellas con asociación significativa en el análisis univariante. La selección final de variables se realizó mediante un procedimiento backward (Wald), teniendo en cuenta criterios clínicos y estadísticos.

Se evaluaron de manera específica interacciones clínicamente relevantes, particularmente entre el grado de adherencia a los servicios de salud mental y la prescripción de antipsicóticos inyectables de larga duración.

La censura se consideró en aquellos pacientes que no presentaron reingreso al final del periodo de seguimiento, así como en casos de fallecimiento o pérdida de seguimiento. Todas las pruebas estadísticas fueron bivariadas y se estableció un nivel de significación estadística de $p < 0,05$. El análisis estadístico se realizó mediante el software SPSS®.

5. RESULTADOS.

5.1 Participantes

[C/ Médicos sin Fronteras, 7 - 24411 PONFERRADA \(León\) Teléfono 987 455 200](#)

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

Nº de hojas: 27

Hoja nº: 12

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

Durante el periodo comprendido entre 2019 y 2022 se registraron 1503 ingresos en la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría del Hospital El Bierzo, que constituyeron la población inicial elegible del estudio.

Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se identificó una cohorte analítica de 664 pacientes con diagnóstico principal de psicosis (n = 539) o trastorno bipolar (n = 125), que fueron incluidos en los análisis inferenciales.

El seguimiento tuvo una duración máxima de dos años desde el alta del ingreso índice. Durante este periodo se registraron 9 fallecimientos y 22 pérdidas de seguimiento, principalmente por cambio de área sanitaria u otras causas administrativas. Los pacientes restantes completaron el seguimiento o fueron censurados al final del periodo de observación.

5.2 Datos descriptivos

Durante el periodo comprendido entre 2019 y 2022 se registraron 1503 ingresos en la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría del Hospital El Bierzo, que constituyeron la población descriptiva general del estudio. La muestra estuvo formada por 756 hombres (50,3 %) y 747 mujeres (49,7 %), sin observarse diferencias relevantes en la distribución por sexo.

En cuanto a la distribución diagnóstica, el grupo más frecuente correspondió a los trastornos psicóticos, con 543 ingresos (36,1 %), seguido de los trastornos de la personalidad (349 ingresos; 23,2 %). El resto de los ingresos se distribuyó entre trastornos depresivos, trastornos afectivos y otros diagnósticos psiquiátricos.

Desde una perspectiva temporal, en 2019 se contabilizaron 360 ingresos, observándose un descenso en 2020 (319 ingresos), seguido de un incremento progresivo en 2021 (365 ingresos) y 2022 (459 ingresos). Esta evolución se tradujo en un aumento de la incidencia anual de ingresos, que pasó de 27,35 ingresos por 100.000 tarjetas sanitarias en 2019 y 24,62 en 2020 a 28,44 en 2021 y 35,97 en 2022 (Gráfica 2).

Desde el punto de vista clínico y asistencial, el 44,5 % de los pacientes presentaba antecedentes de ingresos previos y el 38,4 % mostraba conducta suicida en el momento del ingreso índice. En cuanto a los hábitos y factores de riesgo, se constató una elevada prevalencia de tabaquismo y consumo de sustancias psicoactivas.

En relación con la adherencia a los servicios de salud mental tras el alta, el 61,2 % de los pacientes presentó una buena adherencia, observándose un empeoramiento progresivo de la continuidad asistencial durante los periodos pandémico y postpandémico.

Asimismo, se observó una disminución progresiva de la edad media de los pacientes a lo largo del periodo de estudio, que pasó de 51,44 años en 2019 a 47,26 años en 2022, junto con una reducción de la estancia media hospitalaria, desde 10,22 días en 2019 hasta 7,74 días en 2022.

Durante el periodo de seguimiento se registraron 29 fallecimientos (1,9 %) y 22 pérdidas de seguimiento (1,5 %), principalmente por cambio de área sanitaria u otros motivos administrativos. El tiempo medio de seguimiento fue adecuado para el análisis de reingresos a medio plazo.

5.3 Variables de Resultado

La variable principal de resultado fue el reingreso psiquiátrico durante los dos años posteriores al alta del ingreso índice. De los 1503 ingresos incluidos en el análisis descriptivo, 597 (39,7%) presentaron al menos un reingreso psiquiátrico durante el periodo de seguimiento, lo que corresponde a una tasa acumulada de reingreso del 39,7%.

Durante el seguimiento se registraron 29 fallecimientos (1,9%) y 22 pérdidas de seguimiento (1,5%), principalmente por cambio de área sanitaria u otros motivos administrativos. En el momento del análisis, 111 pacientes no habían alcanzado el seguimiento máximo de dos años, con una pérdida máxima inferior a dos meses; en este subgrupo se registraron 38 reingresos y 3 fallecimientos, por lo que esta circunstancia no se consideró relevante para la estimación global del riesgo de reingreso.

COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN REHOSPITALIZACIÓN

La Tabla 2 muestra las características clínicas, asistenciales y terapéuticas de los ingresos según la presencia o no de rehospitalización durante el seguimiento. En el análisis comparativo se observaron diferencias estadísticamente significativas en variables como la historia de hospitalización previa, el tabaquismo, el consumo de sustancias, determinados grupos diagnósticos, la prescripción de antipsicóticos, eutimizantes y benzodiacepinas al alta, así como el grado de adherencia a los servicios de salud mental.

Asimismo, el periodo del ingreso índice mostró diferencias significativas en la proporción de pacientes que reingresaron, con una mayor tasa de rehospitalización en los periodos prepandemia y postpandemia en comparación con el periodo pandémico ($\chi^2 = 9,817$; $p = 0,007$).

Tabla 2. Características clínicas, asistenciales y terapéuticas de los ingresos según rehospitalización durante el seguimiento

	REHOSPITALIZACIÓN (n=597)		NO REHOSPITALIZACIÓN (n=906)		χ^2	p
	n	%	n	%		
Sexo (Hombres)	304	40,2%	452	59,8%	0,153	0,695
Hospitalización Previa	327	53,7%	282	46,3%	83,502	<0,001
Ingreso Involuntario	234	39,3%	327	36,1%	1,543	0,214
Ingreso No programado	519	87,1%	792	87,4%	0,719	0,698
Fumador	308	51,6%	341	37,6%	28,557	<0,001
Uso de Sustancias	206	34,5%	266	29,6%	4,017	0,045
Conducta Suicida al ingreso	241	40,4%	349	38,6%	0,528	0,467
DIAGNÓSTICOS CIE						

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 14**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

F20-29 Psicosis	223	37,4%	320	35,3%	0,645	0,442
F31 Bipolar	60	10,1%	78	8,6%	0,896	0,344
F32 T Depresivos	57	9,5%	92	10,2%	0,148	0,700
F60-69 T Personalidad	159	26,6%	190	21,0%	6,471	0,011
TRATAMIENTOS AL ALTA						
ANTIDEPRESIVOS AL ALTA	316	53,1%	491	54,5%	0,277	0,599
ANTIPSIÓTICOS AL ALTA	500	83,8%	671	74,2%	19,024	<0,001
EUTIMIZANTES AL ALTA	341	57,1%	357	39,50%	44,910	<0,001
BENZODIAZEPINAS AL ALTA	544	91,4%	741	82,1%	25,811	<0,001
APS LAIs AL ALTA	150	25,1%	177	19,6%	6,434	0,011
ADHERENCIA						
BUENA	358	60,00%	578	63,90%	2,247	0,134
PARCIAL	170	28,50%	159	17,60%	25,126	<0,001
MALA	69	11,60%	168	18,60%	--	--
PERIODO INGRESO						
Prepandemia (2019)	142	23,80%	281	31,00%	9,817	0,007
Pandemia (2020-21)	300	50,30%	399	44,00%		
PostPandemia (2022)	155	26,00%	226	24,90%		
	Mean	SD	Mean	SD	T	p
Edad (años)	44,73	14,98	50,52	17,8	6,801	<0,001
Estancia	8,83	7,55	8,84	7,42	0,016	0,987
Tiempo de seguimiento medio	146,9	152,37	697,64	138,38	71,086	<0,001
Tiempo desde ingreso previo (días)	600,71	3380,86	2356,46	8530,32	3,258	0,001

Nota. Los datos se expresan como n (%) o como media ± desviación estándar, según corresponda. El valor de p corresponde a la comparación entre los grupos con y sin rehospitalización durante el periodo de seguimiento. Las comparaciones entre variables categóricas se realizaron mediante la prueba χ^2 y las variables continuas mediante la prueba t de Student. AILD: antipsicóticos inyectables de larga duración.

RESULTADOS EN LA COHORTE ANALÍTICA DE PACIENTES CON PSICOSIS Y TRASTORNO BIPOLAR

La cohorte analítica estuvo compuesta por 664 pacientes con diagnóstico principal de psicosis (n = 539) o trastorno bipolar (n = 125), seleccionados a partir de la población general de ingresos conforme a

[C/ Médicos sin Fronteras. 7 - 24411 PONFERRADA \(León\) Teléfono 987 455 200](mailto:C/ Médicos sin Fronteras. 7 - 24411 PONFERRADA (León) Teléfono 987 455 200)

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 15**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

los criterios establecidos. Del total de esta cohorte, 374 pacientes (56,3 %) eran varones, con una edad media de $46,98 \pm 15,25$ años.

En el momento del alta del ingreso índice, 274 pacientes (41,3 %) recibieron tratamiento con antipsicóticos inyectables de larga duración. Durante el periodo de seguimiento de hasta dos años, 280 pacientes (42,2 %) presentaron al menos un reingreso psiquiátrico y 9 pacientes fallecieron.

La Tabla 3 resume las características clínicas, asistenciales y terapéuticas de la cohorte analítica según la presencia o no de reingreso. En este análisis se observaron diferencias significativas entre ambos grupos en variables como la historia de hospitalización previa, el tabaquismo, el uso de eutimizantes al alta, la edad media y, de forma especialmente relevante, el grado de adherencia a los servicios de salud mental, mientras que otras variables no mostraron diferencias estadísticamente significativas.

Tabla 3. Características clínicas, asistenciales y terapéuticas de la cohorte analítica de pacientes con psicosis y trastorno bipolar según reingreso durante el seguimiento

	REHOSPITALIZACIÓN (N=278; 41,9%)		NO REHOSPITALIZACIÓN (N=386; 58,1%)		χ^2	p
	n	%	n	%		
Sexo (Hombres)	157	56,50%	217	56,2%	0,004	0,947
Hospitalización Previa	167	60,10%	145	37,6%	32,866	<0,001
Ingreso Involuntario	154	55,60%	219	56,7%	0,085	0,770
Ingreso Programado	29	10,50%	65	16,8%	6,16	0,046
Fumador	151	54,30%	172	44,60%	6,158	0,013
Uso de sustancias	82	29,50%	115	29,2%	0,016	0,900
Conducta suicida	46	16,50%	45	11,70%	3,266	0,071
F20-29 Psicosis	222	79,90%	317	82,1%	0,544	0,461
F31 Bipolar	56	20,10%	69	17,90%	0,544	0,461
Antidepresivos al alta	61	21,90%	103	26,80%	2,007	0,157
Eutimizantes al alta	152	54,70%	155	40,20%	13,708	<0,001
Benzodiazepinas	245	88,10%	319	82,60%	3,804	0,051
APS LAI al alta	117	42,10%	157	40,70%	0,133	0,715
ADHERENCIA						

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 16**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

Buena (447 - 67,3%)	174	62,60%	273	70,70%	21,453	<0,001
Parcial (144 - 21,7%)	83	29,90%	61	15,80%		
Mala (73 - 11%)	21	7,60%	52	13,50%		
	Media	SD	Media	SD	T	p
Edad	44,24	15,00	48,94	15,15	3,96	<0,001
Estancia (días)	11,29	8,60	13,31	10,90	0,82	0,415
Tiempo de seguimiento (días)	150,91	146,41	696,96	144,59	47,66	<0,001
Tiempo desde ingreso previo	21,97	108,12	86,90	295,28	2,52	0,01

Nota. Los datos se expresan como n (%) o media \pm desviación estándar. El valor de p corresponde a la comparación entre pacientes con y sin reingreso durante el seguimiento. AILD: antipsicóticos inyectables de larga duración.

Estas comparaciones descriptivas permiten identificar patrones clínicos diferenciales entre pacientes que reingresan y aquellos que no lo hacen, y constituyen la base para el posterior análisis multivariante de supervivencia, orientado a determinar los predictores independientes de reingreso.

ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA Y PREDICTORES INDEPENDIENTES DE REINGRESO

El análisis de supervivencia realizado en la cohorte analítica mostró que el tiempo libre de reingreso estuvo condicionado por diversas variables clínicas y asistenciales. El modelo multivariante de regresión de Cox fue globalmente significativo ($-2 \text{ Log Likelihood} = 3504,705$; $\chi^2 = 71,429$; $p < 0,0001$) e identificó varios factores asociados de forma independiente al riesgo de reingreso psiquiátrico.

En dicho modelo, la menor edad se asoció a un mayor riesgo de reingreso ($HR = 0,990$; $p = 0,010$), al igual que la historia de ingresos previos ($HR = 1,796$; $p < 0,001$) y el ingreso urgente. Asimismo, el uso de eutimizantes al alta se asoció a un incremento del riesgo relativo de reingreso ($HR = 1,444$; $p = 0,002$). El grado de adherencia a los servicios de salud mental mostró una asociación global significativa con el riesgo de rehospitalización ($p = 0,001$).

De especial relevancia clínica, el análisis identificó una interacción estadísticamente significativa entre la prescripción de antipsicóticos inyectables de larga duración y la adherencia parcial a los servicios de salud mental ($HR = 1,924$; $p < 0,001$), lo que indica un efecto modulador del tratamiento en función del nivel de vinculación asistencial. Los factores asociados de forma independiente al reingreso psiquiátrico se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4. Factores asociados de forma independiente al reingreso psiquiátrico

Step	-2 Log Likelihood	Overall (score)	Change From			Change From		
------	-------------------	-----------------	-------------	--	--	-------------	--	--

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 17**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

		Previous Step			Previous Block		
		Chi-square	df	Sig.	Chi-square	df	Sig.
1 ^a	3499,373	80,143	10	0,000	75,293	10	0,000
4	3501,722	77,973	6	0,000	72,944	6	0,000

a. Variable(s) Entered at Step Number 1: Edad (años) Historia de ingreso previo Ingreso programado Eutimizantes al alta Fuma Adherencia a Servicios SM APS inyectables de larga duración al alta Adherencia a Servicios SM*APS inyectables de larga duración al alta

b. Beginning Block Number 1. Method = Backward Stepwise (Wald)

Nota. HR = hazard ratio; IC = intervalo de confianza. Modelo ajustado mediante regresión de Cox con procedimiento backward (Wald). La interacción AILD × adherencia parcial evalúa el efecto modificador del tratamiento inyectable en función del grado de adherencia a los servicios de salud mental. La supervivencia media de los 1503 ingresados fue de 486,06 ± 7,85 días, encontrándose diferencias estadísticamente significativas (Long Rank Mantel-Cox χ^2 : 11,919; p=0,018) en el análisis de Kaplan-Meier (gráfica 1). El grupo con menor supervivencia fue el de trastornos de personalidad (454,68 ± 16,72), muy cercano a T Bipolar (457,83 ± 27,4) y el mayor "otros diagnósticos" (535,31 ± 15,79) seguido de Psicosis (484,76 ± 12,85) y Depresivos (482,18 ± 25,9).

Gráfica 1. Supervivencia libre de reintegro según diagnóstico psiquiátrico: Curvas de Kaplan-Meier que muestran el tiempo libre de reintegro psiquiátrico durante un seguimiento máximo de dos años, estratificado por diagnóstico CIE-10. Las marcas indican observaciones censuradas.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 18**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

El análisis mediante curvas de Kaplan–Meier mostró que, al considerar el conjunto de la cohorte analítica, el tiempo libre de reingreso fue similar entre los pacientes tratados con antipsicóticos inyectables de larga duración y aquellos tratados con antipsicóticos orales.

No obstante, al estratificar según el grado de adherencia a los servicios de salud mental, se observaron diferencias clínicamente relevantes. En el subgrupo de pacientes con adherencia parcial, aquellos tratados con antipsicóticos inyectables presentaron una supervivencia mediana libre de reingreso significativamente superior, con 574 días frente a 185 días en los pacientes tratados con formulaciones orales ($\chi^2 = 4,729$; $p = 0,030$) (Gráfica 2).

Por el contrario, en los pacientes con buena adherencia, el uso de antipsicóticos inyectables no se asoció a diferencias relevantes en la supervivencia libre de reingreso (Gráfica 3). En el subgrupo de pacientes con mala adherencia (aproximadamente el 11 % de la cohorte analítica), no se observaron beneficios claros asociados al uso de antipsicóticos inyectables, lo que podría relacionarse con una desvinculación completa de los dispositivos de seguimiento tras el alta (Gráfica 4).

En conjunto, los resultados de esta cohorte específica indican que el riesgo de reingreso en pacientes con psicosis y trastorno bipolar es heterogéneo y multifactorial, y que el efecto del tratamiento antipsicótico inyectable no es uniforme, sino que depende de variables asistenciales, en particular del grado de adherencia a los servicios de salud mental. En este sentido, los antipsicóticos inyectables de larga duración se asocian a un mayor tiempo libre de reingreso en pacientes con adherencia parcial, mientras que su beneficio es limitado en pacientes con buena adherencia y no evidente en aquellos con mala adherencia.

Fecha de presentación de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

Gráfica 2. Supervivencia en pacientes con adherencia parcial. *Curvas de Kaplan–Meier que muestran el tiempo libre de reingreso psiquiátrico durante un seguimiento máximo de dos años, en el subgrupo de pacientes con adherencia parcial. Las marcas indican observaciones censuradas.*

Gráfica 3. Supervivencia en pacientes con buena adherencia. *Curvas de Kaplan–Meier que muestran el tiempo libre de reingreso psiquiátrico durante un seguimiento máximo de dos años, en el subgrupo de pacientes con buena adherencia. Las marcas indican observaciones censuradas.*

Gráfica 4. Supervivencia en pacientes con mala adherencia. Curvas de Kaplan–Meier que muestran el tiempo libre de reingreso psiquiátrico durante un seguimiento máximo de dos años, en el subgrupo de pacientes con mala adherencia. Las marcas indican observaciones censuradas.

6. DISCUSIÓN.

El presente estudio tuvo como objetivo analizar los factores clínicos, asistenciales y terapéuticos asociados al riesgo de reingreso psiquiátrico a dos años de seguimiento en pacientes con psicosis o trastorno bipolar ingresados en una Unidad de Hospitalización Breve. Los principales hallazgos ponen de manifiesto que el reingreso psiquiátrico se asocia de forma especialmente relevante a variables relacionadas con la continuidad asistencial y la adherencia a los servicios de salud mental, así como al uso de determinados abordajes terapéuticos, mientras que otros factores clínicos mostraron una asociación más limitada tras el ajuste multivariante.

En conjunto, los resultados sugieren que el reingreso psiquiátrico no responde a un único determinante, sino a la interacción de múltiples factores clínicos y asistenciales, muchos de ellos potencialmente modificables en la práctica clínica habitual. Estos hallazgos refuerzan la consideración del reingreso como un indicador sensible de la calidad y continuidad de los cuidados tras el alta hospitalaria, especialmente en poblaciones con elevada complejidad clínica. A continuación, los resultados obtenidos se discuten en el contexto de la evidencia previa disponible, analizando su coherencia con otros estudios publicados y sus posibles implicaciones clínicas y organizativas.

El reingreso psiquiátrico como indicador de curso y continuidad asistencial

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 21**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

La tasa de reingreso observada, cercana al 40% a los dos años de seguimiento en la cohorte global, pone de manifiesto la elevada recurrencia de hospitalización en pacientes con trastornos mentales graves atendidos en Unidades de Hospitalización Breve. Este porcentaje refleja no solo la presencia de recaídas precoces, sino también la persistencia del riesgo de reingreso a medio plazo, y es congruente con lo descrito en la literatura. En este sentido, refuerza la consideración del reingreso como un indicador indirecto de gravedad clínica, complejidad asistencial y posibles déficits en la continuidad de cuidados tras el alta, especialmente en la transición hacia los dispositivos comunitarios de salud mental.

Desde una perspectiva clínica, estos resultados subrayan que la estabilización sintomática del episodio agudo durante el ingreso hospitalario no garantiza por sí misma una evolución favorable a medio plazo, ni modifica necesariamente la trayectoria del trastorno. El alta hospitalaria constituye un momento crítico de transición asistencial, en el que confluyen factores clínicos, sociales y organizativos que condicionan de forma significativa el riesgo posterior de recaída y reingreso.

Edad e historia de ingreso: trayectorias evolutivas de mayor riesgo

Entre los factores basales y asistenciales asociados al reingreso, la menor edad y la historia de ingresos previos emergen como predictores independientes robustos en el análisis multivariante. Los pacientes más jóvenes presentaron un mayor riesgo de reingreso, lo que podría estar relacionado con una menor estabilidad psicosocial, una mayor vulnerabilidad conductual y asistencial, y mayores dificultades para mantener una vinculación continuada a los dispositivos de seguimiento tras el alta.

La presencia de hospitalizaciones previas duplicó el riesgo de reingreso, confirmando que el reingreso psiquiátrico representa, en un número relevante de pacientes, la expresión de una trayectoria evolutiva recurrente, más que un evento aislado. Este hallazgo subraya la importancia de identificar precozmente a los pacientes con patrones asistenciales repetidos y priorizar en ellos intervenciones intensivas orientadas a la prevención secundaria y al refuerzo de la continuidad asistencial.

Diferencias diagnósticas y complejidad clínica

Estos análisis diagnósticos se realizaron en la población global de ingresos con fines descriptivos y de exploración de patrones asistenciales, diferenciándolos explícitamente del análisis multivariante, que se centró en la cohorte analítica de pacientes con psicosis y trastorno bipolar.

El análisis comparativo por grupos diagnósticos mostró diferencias significativas en la supervivencia libre de reingreso, lo que pone de relieve el papel del diagnóstico como marcador de complejidad clínica y asistencial. En este sentido, los trastornos de la personalidad se asociaron a una menor supervivencia libre de reingreso y a un mayor riesgo de rehospitalización, en consonancia con la evidencia previa que describe a estos pacientes como usuarios frecuentes de recursos hospitalarios, con elevada impulsividad, conductas autolesivas y dificultades persistentes de adherencia y vinculación terapéutica.

Por su parte, el trastorno bipolar, pese a mostrar una supervivencia libre de reingreso comparable en las fases iniciales del seguimiento, se asoció en el análisis ajustado a un menor riesgo relativo de reingreso. Este hallazgo podría reflejar una mayor estructuración del seguimiento ambulatorio, una mejor integración en programas comunitarios de salud mental o una mayor respuesta a tratamientos

[C/ Médicos sin Fronteras, 7 - 24411 PONFERRADA \(León\) Teléfono 987 455 200](#)

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 22**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

estabilizadores, más que diferencias intrínsecas en la gravedad del trastorno, por lo que debe interpretarse con cautela.

Consumo de sustancias y conductas de riesgo

El tabaquismo y el consumo de sustancias se identificaron como predictores independientes de reingreso. Más allá de su efecto directo, estas variables pueden entenderse como marcadores de vulnerabilidad clínica y social, estrechamente relacionados con peor adherencia, mayor impulsividad y mayor probabilidad de desestabilización clínica.

El peso del consumo de sustancias observado, especialmente en los periodos iniciales del estudio, refuerza la necesidad de un abordaje integrado de las adicciones dentro de los dispositivos de salud mental, especialmente en pacientes jóvenes y con antecedentes de hospitalización.

La adherencia a los servicios de salud mental como eje central

Uno de los hallazgos más relevantes del presente trabajo es el papel central de la adherencia a los servicios de salud mental como predictor independiente de reingreso psiquiátrico. La adherencia parcial, más que la mala adherencia absoluta, se configura como un punto crítico de vulnerabilidad clínica, caracterizado por una vinculación intermitente que resulta insuficiente para prevenir recaídas, pero que es potencialmente modificable mediante intervenciones clínicas y organizativas específicas. Aunque la adherencia fue evaluada mediante indicadores asistenciales, y no a través de escalas estandarizadas de cumplimiento farmacológico, esta aproximación permite reflejar de forma más fiel la práctica clínica real y la continuidad efectiva del cuidado tras el alta hospitalaria, que constituye uno de los objetivos fundamentales del presente estudio. Desde esta perspectiva, la adherencia se operacionaliza no solo como un fenómeno individual, sino también como un resultado emergente del funcionamiento de la red asistencial.

Estos resultados apoyan el concepto de la adherencia como un fenómeno dinámico y graduado, en el que pequeñas mejoras en la continuidad asistencial pueden traducirse en un impacto clínico relevante. En consecuencia, la adherencia no debe entenderse exclusivamente como una característica del paciente, sino también como un indicador indirecto de la calidad del acompañamiento terapéutico y de la organización de los cuidados tras el alta hospitalaria.

Antipsicóticos inyectables de larga duración: una herramienta terapéutica selectiva

El subanálisis de pacientes con psicosis y trastorno bipolar mostró que los antipsicóticos inyectables de larga duración (AILD) no se asocian de forma global a una reducción del riesgo de reingreso, pero sí a un mayor tiempo libre de reingreso en pacientes con adherencia parcial.

Este hallazgo posee una clara relevancia clínica, ya que sugiere que los AILD no deben plantearse como un tratamiento universal, sino como una estrategia terapéutica selectiva, especialmente indicada en pacientes con vinculación asistencial frágil pero existente, en los que la continuidad del seguimiento aún es recuperable. En este contexto, los AILD podrían desempeñar un papel relevante en el periodo post-alta, actuando como un elemento estabilizador que amortigüe el impacto de la discontinuidad parcial del tratamiento.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

Nº de hojas: 27

Hoja nº: 23

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

Por el contrario, en pacientes con buena adherencia, el beneficio adicional fue limitado, y en aquellos con mala adherencia no se objetivaron ventajas claras, probablemente debido a la desvinculación completa de los dispositivos de seguimiento tras el alta hospitalaria.

Impacto del contexto asistencial y la pandemia por COVID-19

El análisis temporal mostró diferencias relevantes en las tasas de reingreso y en las características clínicas de los pacientes ingresados antes, durante y después de la pandemia por COVID-19. Aunque el periodo pandémico no se asoció de forma independiente a un mayor riesgo de reingreso tras el ajuste multivariante, sí se objetivaron cambios significativos en la adherencia, la edad media de los pacientes, la duración de los ingresos y la incidencia tratada de conducta suicida.

Estos hallazgos sugieren que la pandemia actuó fundamentalmente como un factor desorganizador de la continuidad asistencial, alterando el acceso a los servicios y los patrones de seguimiento, con posibles efectos acumulativos que se manifiestan con mayor claridad en el periodo postpandémico.

En este sentido, aunque el estudio se realizó en un único centro, los patrones observados podrían ser extrapolables a otros entornos con Unidades de Hospitalización Breve y redes comunitarias comparables, especialmente en sistemas públicos con seguimiento ambulatorio estructurado, donde los retos de continuidad asistencial tras el alta son similares. Esta aplicabilidad refuerza la relevancia clínica y organizativa de los hallazgos más allá del contexto local.

6.1 Limitaciones

Este estudio presenta diversas limitaciones que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados. En primer lugar, su diseño retrospectivo implica una dependencia de la información registrada en la historia clínica electrónica, con el consiguiente riesgo de sesgos de información derivados de registros incompletos o heterogéneos. Asimismo, la evaluación de la adherencia se basó en criterios clínicos y asistenciales, sin el empleo de escalas estandarizadas de cumplimiento, lo que puede limitar la reproducibilidad y la comparación directa con otros estudios, si bien refleja de forma fiel la práctica clínica habitual y la continuidad asistencial real tras el alta hospitalaria.

Por otra parte, dado el número de análisis exploratorios y subanálisis realizados, existe un riesgo potencial de inflación del error tipo I, por lo que los hallazgos deben interpretarse desde una perspectiva clínica y generadora de hipótesis, más que confirmatoria. Además, al tratarse de un estudio unicéntrico, la generalización de los resultados a otros contextos debe realizarse con cautela, especialmente en entornos con estructuras asistenciales diferentes.

No obstante, el estudio presenta fortalezas relevantes que contrarrestan estas limitaciones, entre las que destacan el amplio tamaño muestral, el seguimiento longitudinal de hasta dos años y la integración simultánea de variables clínicas, terapéuticas y contextuales en un entorno de práctica clínica real. Estas características aportan una visión sólida, realista y aplicable del fenómeno del reingreso psiquiátrico en Unidades de Hospitalización Breve y refuerzan la utilidad de los resultados para la mejora de la continuidad asistencial tras el alta hospitalaria.

6.2 Conclusiones

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

Nº de hojas: 27

Hoja nº: 24

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

1. En este estudio, el reingreso psiquiátrico constituye un evento frecuente en pacientes ingresados en Unidades de Hospitalización Breve, afectando aproximadamente a cuatro de cada diez pacientes en los dos años posteriores al alta hospitalaria.
2. Variables como la menor edad, la historia de ingresos previos, el consumo de sustancias, el tabaquismo y determinados grupos diagnósticos se asocian a un mayor riesgo de reingreso, reflejando trayectorias clínicas y asistenciales de elevada complejidad.
3. La adherencia a los servicios de salud mental emerge como uno de los principales factores modificables asociados al reingreso, situándose la adherencia parcial como un punto crítico de vulnerabilidad clínica y asistencial potencialmente intervenible.
4. Los antipsicóticos inyectables de larga duración muestran un beneficio clínicamente relevante cuando se emplean de forma selectiva en pacientes con adherencia parcial, incrementando el tiempo libre de reingreso, mientras que no se observan ventajas claras en pacientes con buena o nula adherencia.
5. El contexto asistencial derivado de la pandemia por COVID-19 ha influido en el perfil clínico y asistencial de los ingresos, afectando principalmente a la continuidad asistencial, más que al riesgo de reingreso considerado de forma aislada.

En conjunto, estos resultados apoyan la necesidad de un abordaje integrado, longitudinal y personalizado tras el alta hospitalaria, centrado en la identificación precoz de pacientes de alto riesgo, el refuerzo de la continuidad asistencial y el uso selectivo de estrategias terapéuticas, con especial atención a la adherencia y a la prevención de recaídas.

7. AGRADECIMIENTOS, CONFLICTOS DE INTERES Y FINANCIACIÓN.

7.1 Conflictos de interés

La autora declara no tener conflictos de interés de carácter personal, profesional, económico o institucional que puedan haber influido en el diseño del estudio, el análisis de los datos o la interpretación de los resultados.

7.2 Financiación

El presente Trabajo Fin de Residencia no ha contado con financiación específica procedente de organismos públicos, entidades privadas ni empresas comerciales. El estudio se ha realizado en el marco de la actividad asistencial y académica habitual del Servicio de Psiquiatría del Hospital El Bierzo, dentro del contexto de la Formación Sanitaria Especializada, con el apoyo institucional de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (GASBI) y del Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL).

7.4 Declaración de la IA generativa en la escritura científica

Para la elaboración y revisión del presente Trabajo Fin de Residencia se ha utilizado de manera puntual inteligencia artificial generativa como herramienta de apoyo a la redacción académica, organización del texto y mejora del estilo lingüístico. En ningún caso la inteligencia artificial ha intervenido en la

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

Nº de hojas: 27

Hoja nº: 25

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

obtención de datos, el análisis estadístico, la interpretación de los resultados ni en la toma de decisiones metodológicas o científicas.

La autora revisó y editó el contenido generado según fue necesario y asume la responsabilidad total del contenido, garantizando la veracidad, originalidad y rigor científico del trabajo presentado.

7.5 Contribuciones de autoría

La autora del trabajo ha participado de forma íntegra en todas las fases del estudio, incluyendo el planteamiento de la pregunta de investigación, la revisión bibliográfica, el diseño metodológico, la recogida y análisis de los datos, la interpretación de los resultados y la redacción final del manuscrito.

7.6 Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento al Dr. José María Pelayo-Terán por su valiosa labor como mentor durante mi residencia de Psiquiatría. Su implicación tanto en la docencia como en la investigación ha sido fundamental en mi formación, destacando su cercanía, claridad en la enseñanza y su constante estímulo hacia el pensamiento crítico y el desarrollo científico. Su apoyo y orientación han contribuido de manera decisiva a mi crecimiento profesional y personal.

Asimismo, se incluyen agradecimientos a todas aquellas personas, entidades y colectivos que han contribuido de distintas formas a la realización de este trabajo. En particular, a los profesionales que, sin figurar como autores, han brindado su colaboración, incluyendo otros compañeros, cuyo apoyo ha sido imprescindible.

A los pacientes y sus familiares, por su generosidad al aportar sus datos de manera desinteresada, haciendo posible el desarrollo de este proyecto.

A IBIOLÉON, así como a la Comisión de Apoyo a la Investigación y a la Comisión de Docencia, por facilitar los recursos y el entorno necesario para llevar a cabo este trabajo.

Igualmente, quiero reconocer la contribución de aquellos tutores que, aun no estando incluidos formalmente en el proyecto, han participado en mi proceso formativo, en especial a Eva M^a Romero y Flora M^a Vega.

Finalmente, agradezco de manera especial a mi familia, por su apoyo incondicional, su comprensión y su acompañamiento a lo largo de todo este periodo.

8. BIBLIOGRAFÍA.

1. McGrath J, Saha S, Chant D, Welham J. Schizophrenia: a concise overview of incidence, prevalence, and mortality. *Epidemiol Rev.* 2008;30(1):67–76.
2. Sánchez R, Jaramillo LE, Herazo MI. [Factors associated with early psychiatric rehospitalization]. *Biomedica.* 2013 Jun;33(2):276–82. doi:10.7705/biomedica.v33i2.705 PubMed PMID: 24652138.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

Nº de hojas: 27

Hoja nº: 26

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillavleon.es

3. Kane JM, Kishimoto T, Correll CU. Non-adherence to medication in patients with psychotic disorders: epidemiology, contributing factors and management strategies. *World Psychiatry*. 2013 Oct;12(3):216–26. doi:10.1002/wps.20060
4. Kishimoto T, Hagi K, Kurokawa S, Kane JM, Correll CU. Long-acting injectable versus oral antipsychotics for the maintenance treatment of schizophrenia. *Lancet Psychiatry*. 2021;8(5):387–404.
5. Figuerido JL, Gutiérrez M, González-Pinto A, Ballesteros J, Pérez de Heredia JL, Ramírez F. Predictors of rehospitalization in schizophrenia. *Actas Luso Españolas de Neurología, Psiquiatría y Ciencias Afines*. 1997;25(4):217–24.
6. Pelayo-Terán JM, Gajardo-Galán V, Ortiz-García de la Foz V, Martínez-García O, Tabarés-Seisdedos R, Crespo-Facorro B. Rates and predictors of relapse in first-episode psychosis. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*. 2017;267(4):315–23.
7. Abdullah-Koolmees H, Nawzad S, Egberts TCG, Vuyk J, Gardarsdottir H, Heerdink ER. Non-adherence to antipsychotic treatment and rehospitalization. *Ther Adv Psychopharmacol*. 2021;11.
8. Crosas JM, Cobo J, Ahuir M, Hernández C, García R, Pousa E. Substance abuse and readmissions in psychosis. *Rev Psiquiatr Salud Ment*. 2018;11(1):27–35.
9. Misdrahi D, Dupuy M, Dansou Y, Boyer L, Berna F, Capdevielle D. Predictors of medication adherence in schizophrenia. *Transl Psychiatry*. 2023;13.
10. Böckmann V, Lay B, Seifritz E, Kawohl W, Roser P, Habermeyer B. Patient-level predictors of psychiatric readmission. *Front Psychiatry*. 2019;10:828.
11. Ceraso A, Lin JJ, Schneider-Thoma J, Sifis S, Heres S, Kissling W. Maintenance treatment with antipsychotics. *Schizophr Bull*. 2022;48(4):738–40.
12. Sheehan JJ, Reilly KR, Fu DJ, Alphs L. Plasma concentration of injectable antipsychotics. *Innov Clin Neurosci*. 2012;9(7):17–23.
13. Correll CU, Kim E, Sliwa JK, Hamm W, Gopal S, Mathews M. Pharmacokinetics of long-acting antipsychotics. *CNS Drugs*. 2021;35(1):39–59.
14. Wang D, Schneider-Thoma J, Sifis S, Burschinski A, Dong S, Wu H. Injectable vs oral antipsychotics in schizophrenia. *Schizophr Bull*. 2024;50(1):132.
15. Arango C, Baeza I, Bernardo M, Cañas F, de Dios C, Díaz-Marsá M. Long-acting injectable antipsychotics in Spain. *Rev Psiquiatr Salud Ment*. 2019;12(2):92–105.
16. Hegedüs A, Kozel B, Richter D, Behrens J. Transitional interventions and readmission. *Front Psychiatry*. 2020;10:969.

**TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental H El Bierzo
TFR número UDMSM-02-2026**

**Nº de hojas: 27
Hoja nº: 27**

Fecha de **presentación** de TFR: 13/mayo/2026.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

PRESENTACIÓN

El autor principal del presente Trabajo Fin de Residencia titulado "*Factores predictivos de reingreso en pacientes con psicosis y trastorno bipolar en una Unidad de Hospitalización Breve (UHB) de psiquiatría: papel de la adherencia y los antipsicóticos inyectables de larga duración*" certifica que es un trabajo original y que se han comprobado los contenidos del apartado 7 sobre conflictos de intereses, financiación y autoría y son correctos. El trabajo se ha presentado con fecha 13/05/2026 a través del registro del Hospital El Bierzo a Docencia del Bierzo (A/A del Jefe de Estudios Jose Maria Pelayo Terán) y otra a la Comisión de Apoyo a la Investigación e innovación del Bierzo (A/A de su presidente). Se ha remitido el documento en formato digital (extensión Word .docx y Acrobat .pdf) a los correos electrónicos investigasbi@saludcastillayleon.onmicrosoft.com y docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Residente 4º año especialidad psiquiatría

Fdo. **Zaida Gutiérrez Hervás**

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

El presente Trabajo de Fin de Residencia, titulado "*Factores predictivos de reingreso en pacientes con psicosis y trastorno bipolar en una Unidad de Hospitalización Breve (UHB) de psiquiatría: papel de la adherencia y los antipsicóticos inyectables de larga duración*", con Zaida Gutiérrez Hervás como autor/a principal ha sido evaluado y aprobado en Ponferrada con fecha 14 de mayo de 2026

Jefe/a de Estudios de Hospital/AFyC	Tutor/a TFR	Representante CAIiBI	Representante Dirección Médica/Enfermería
Fdo.	Fdo.	Fdo.	Fdo.

PUNTUACIÓN TRIBUNAL (media puntuación 1-10):

9,5

CALIFICACIÓN NOMINAL: POSITIVA POSITIVA DESTACADA NEGATIVA

[C/ Médicos sin Fronteras, 7 - 24411 PONFERRADA \(León\) Teléfono 987 455 200](#)